

**O'ZBEKISTON TA'LIM SIFATINI ANIQLASHDA XALQARO
TADQIQOTLARNING O'RNI VA ROLI**

Cheliboyeva Gulnoza Asatullayevna
Sirdaryo viloyati Guliston tumanidagi
18- maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6519403>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimidagi xalqaro tadqiqotlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: xalqaro tadqiqot, xalqaro baholash, TIMSS, PIRLS, PISA dasturlari, ta'lim sifati.

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lgan yoshlarni ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini davlat ta'lim standartlari asosida shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" doirasida O'zbekistonda ta'lim sifatini baholashda yangicha monitoring tizimini xalqaro baholash dasturlari yordamida aniqlash va qiyoslashga asoslangan tizim shakllantirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida PIRLS, TIMSS, PISA va TALIS xalqaro tadqiqotlarini O'zbekistonda joriy etilishi belgilab qo'yilgan bo'lib, mazkur tadqiqotlarni joriy etish maqsadida Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etilgan. Mazkur xalqaro baholash dasturlari va ular doirasidagi tadqiqotlar Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA) tomonidan muayyan davriylik asosida dunyo mamlakatlari bilan hamkorlikda tashkil etiladi. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan OECD hamda IEA tashkilotlari o'rtasida imzolangan kelishuv hujjatlariga binoan O'zbekiston Xalqaro o'quvchilarni baholash PISA-2022 (avvalgi PISA-

2021) hamda O'quvchilarning matnni o'qib tushunish darajasini baholash xalqaro dasturi PIRLS-2021 da ishtirok etishga kirishilgan.

Endilikda, TIMSS-2023 xalqaro dasturida qatnashishga kirishildi. Bu borada IEA tashkilotining "Xalqaro matematik va ilmiy tadqiqotlar (TIMSS) 2023 tendensiyalarida qatnashish uchun rasmiy taklifi"ga muvofiq O'zbekistonning TIMSS dasturida ilk marotaba qatnashishi masalasida Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi o'rtasida olib borilgan muloqotlar asosida IEA rahbariyatining dastlabki roziligiga erishildi.

Shu o'rinda shunday savol tug'iladi: Xalqaro baholash dasturlari bizga nima beradi? Bu butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlariga o'quvchilarning ta'limdagi yutuqlarini taqqoslash va samarali ta'lim siyosatini ishlab chiqishda boshqalar tajribasidan o'rganishga imkon beruvchi, xalqaro maydonga ta'lim tizimimiz hamda salohiyatimizni ko'rsatib beruvchi, bir so'z bilan aytganda xalqimizni ilmiy salohiyatini ochib beruvchi monitoringdir.

Farzandlarimizning qobiliyatini ro'yobga chiqarishga boshlang'ich sinflardan e'tibor berib, ularning kelajagi uchun barcha kuch-g'ayrat va imkoniyatlarimizni safarbar etsak, yurtimizdan yana ko'plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar yetishib chiqishiga zamin yaratgan bo'lar edik. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizim bilan qiyosiy va har tomonlama tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro loyihalarni joriy qilish, zamon talablariga javob beradigan munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish oldimizda turgan muhim vazifalardan biri sanaladi.

Ta'lim sifatini yaxshilash, o'quvchilarning intellektual faolligini oshirish bugungi kunda pedagoglarning bosh vazifasi hisoblanadi. Ta'limning asosiy bo'g'ini hisoblangan boshlang'ich sinflarda o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash, xalqaro tadqiqotlarni yuqori saviyada tashkil etish va o'tkazish mamlakatimiz xalq ta'limi tizimining nufuzini xalqaro maydonda oshirish har bir pedagog xodimning yelkasida turgan eng katta mas'uliyati ekanligini his qila bilishimiz zarur.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, hozirgi ta'lim islohotlarini hisobga olgan holda, an'anaviy uslubni zamonaviy ruh bilan to'yintirsak, maqsad sari dadil borishimizga imkon beradi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu dasturlar mamlakatimiz yoshlari intellektual salohiyati yanada oshishiga xizmat qilishi, shubhasiz. O'ylaymizki, ta'lim monitoringini ilmiy asoslangan va o'zaro uzviy bog'langan nazorat

turlari tarbiya jarayonidan ko'zlangan natija erishish va sifatini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" // (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda) //
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 997-son 08.12.2018.
3. M. Jumayev "Ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlar to'g'risida" // xalq ta'lim jurnali 2021